

SECTION OF EARTH SCIENCES

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЦЕОЛИТА В ГИДРОПОНИКЕ

Сатаева Ж.И.

*Научный руководитель
PhD, ассоциированный профессор*

Темирбулатова С.К.

*Директор
ТОО «Контракт-Продакшн ЛТД»*

Темирбулатов Б.Б.

*Специалист по коммерциализации
ТОО «Контракт-Продакшн ЛТД»*

PROSPECTS OF USING DOMESTIC ZEOLITE IN HYDROPONICS

Satayeva Zh.

*Scientific supervisor
PhD, associate professor*

Temirbulatova S.

*Director
TOO «Contract-Production LTD»*

Temirbulatov B.

*Marketing Specialist
TOO «Contract-Production LTD»*

Аннотация

К сельскому хозяйству сегодня приковано внимание учёных и предпринимателей по всему миру. По прогнозам ООН, к 2030 году 60% населения планеты будет проживать в городах, и доля городского населения продолжит расти. Учитывая сокращение пригодных территорий для сельского хозяйства, рынку понадобились решения, чтобы выращивать качественную продукцию дешевле, экологичнее и в непригодных условиях. Одним из них стала гидропоника – технология выращивания растений без почвы и пестицидов. Материалом для выращивания служат субстраты. В этой статье приведен обзор научных разработок субстратов с применением цеолитов для выращивания разных культур. Результаты исследований отечественного минерала – цеолита Шанканайского месторождения Казахстана подтверждают качественный минеральный состав и перспективу его использования не только для очистки водных сооружений, но и в качестве основного субстрата в гидропонике.

Abstract

Agriculture is currently attracting the attention of scientists and entrepreneurs around the world. According to the UN forecasts, by 2030, 60% of the world's population will live in cities, and the share of urban population will continue to grow. Given the reduction of areas suitable for agriculture, the market needed solutions to grow quality products cheaper, more environmentally friendly and in unsuitable conditions. One of them was hydroponics - a technology for growing plants without soil and pesticides. Substrates serve as the material for growing. This article provides an overview of scientific developments of substrates using zeolites for growing various crops. The results of studies of the domestic mineral - zeolite of the Shankanai deposit in Kazakhstan confirm the high-quality mineral composition and the prospect of its use not only for cleaning water structures, but also as the main substrate in hydroponics.

Ключевые слова: гидропоника, цеолит, субстрат, растениеводство, почва, минералы, сельское хозяйство, свойства.

Keywords: hydroponics, zeolite, substrate, plant growing, soil, minerals, agriculture, properties.

В современных культивационных помещениях можно круглогодично выращивать овощи, зелень, растения с высоким процентом урожайности. На сегодняшний день в тепличных условиях используют всевозможные методы выращивания растительных культур, от эффективности которых на прямую зависит конечный результат приложенного труда. Наиболее широкое распространение получили следующие способы:

- почвенное выращивание - выращивание с использованием грунта;
- гидропоника - водное выращивание;
- аэропоника - воздушное выращивание.

Гидропоника и аэропоника являются наиболее «молодыми» и эффективными при автоматизированном подходе в сфере выращивания растений в тепличных комплексах.

Портал Global News Wire сообщил, что по оценкам Coherent Market Insights (CMI), мировой

рынок гидропоники составит 716,25 млн долларов США в стоимостном выражении к концу 2027 года, передает БОСС-Агро. Ожидается, что более высокая урожайность по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства будет стимулировать рост мирового рынка гидропоники в течение прогнозируемого периода [1].

На сегодняшний день в Казахстане предприниматели используют инновационный метод гидропоники для выращивания разных видов зеленых салатов и овощей, крестьянские хозяйства выращивают зеленые корма для животноводства методом гидропоники, ученые создали STEM лаборатории для проведения научно-исследовательских работ, учителя выращивают зелень вместе с учениками.

Гидропоника — это метод выращивания растений с использованием водного питательного обогащенного раствора вместо почвы с механической поддержкой инертной среды.

Гидропоника используется для выращивания декоративных культур, трав и различных видов овощей, включая огурцы, салат, перец и томаты. Системы выращивания могут быть обозначены как жидкостные (закрытые) или агрегатные (открытые или закрытые), причем закрытые типы требуют методов управления питательными веществами.

Для роста растениям нужны несколько основных ингредиентов: свет, углекислый газ (который они обычно получают из общего потока воздуха в окружающей среде), вода и питательные вещества.

Гидропонное садоводство экономит пространство и требует меньше воды, чем садоводство в почве. Выращивание в воде также означает отсутствие сорняков. С искусственным освещением можно выращивать гидропонным способом круглый год.

В качестве субстратов - материалов для поддержки выращивания, используются керамзитовый наполнитель, камни для выращивания, кокосовая койра, рисовая шелуха, перлит, вермикулит, пемза, песок, гравий, древесное волокно, овечья шерсть, осколки кирпича, полистирольная упаковка арахиса [2].

Все эти добавки успешно используются в растениеводстве, однако в данной статье покажем преимущества цеолита по отношению к наиболее распространенным субстратам перлитом и вермикулитом.

Перлит – это вулканическое стекло, которое с течением времени под воздействием влаги образует соединения, подобные кристаллогидратам. Природный перлит нагревают до температуры в районе 1000°C. От этого связанная вода высвобождается, попутно распирает его во все стороны, а сама испаряется. Его структура меняется: на месте пузырьков воды остаются пузырьки воздуха. Материал становится менее плотным и одновременно занимает больший объем. Полученный перлит лёгкий, пористый, легко сминается пальцами, но не разрушается сам по себе. В нём нет синтетических полимеров, он экологически чист и химически нейтрален. Это значит, что перлит не реагирует с другими веществами, и поэтому из него не могут образоваться

новые, токсичные соединения. Также он не меняет состав почвы, не смещает её кислотный баланс [3].

Перлит применяют в агро-, нефте-, пищевой, медицинской промышленности и строительстве. При необходимости его дробят на меньшие гранулы. В разных отраслях используются зёрна разных фракций.

Постепенно вспученный перлит стал незамеченным в сельском хозяйстве, отсюда его второе название – агроперлит. Здесь главную роль тоже сыграла пористость. Агроперлит может удерживать воды в четыре раза больше по объёму, чем занимает сам. С одной стороны, он впитывает излишек влаги, от которого нередко страдают корни растения. Многие их болезни вызываются бактериями и грибами, а те, в свою очередь, отлично себя чувствуют именно во влажной плотной безвоздушной среде. Перлит не привлекает насекомых и других вредителей, долго не разлагается в грунте. С другой стороны, агроперлит «выдаёт» воду, когда растение в ней нуждается – между поливами, особенно в засуху. Это и естественный резервуар, и разрыхлитель, и даже утеплитель в холода [4].

Положительные свойства перлита:

- благодаря капиллярному эффекту притягивает воду к корням растения, даже если она залегает глубоко. Это свойство используется в гидропонике для фитильного полива;

- легче отдаёт воду, помогает равномерному распределению влаги в почве, что вызывает активный рост корней;

- после посева перлит насыпают на землю сверху, чтобы свет был более рассеянный, ведь некоторые семена не терпят прямых солнечных лучей. Белый цвет гранул становится тут преимуществом;

- не даёт почве слеживаться, благодаря чему вода уходит дальше, не застаиваясь и не вызывая гниль корней;

- дешевле вермикулита.

К недостаткам перлита можно отнести следующие свойства: в нём нет минеральных солей и полезных элементов, имеет положительный заряд, поэтому не вступает в соединения с внесёнными удобрениями; лёгок и сильно пылит, и при работе с минералом необходима защитная маска и очки; абразивность перлита может стать причиной повреждения корней при пересадке растений; со временем рыжеет и покрывается слоем солей; большой расход; с годами измельчается и создает много пыли.

Вермикулит получают из отходов руды, которая проходит термическую обработку в печах. При обжиге вермикулит вспучивается и распадается на отдельные пластинчатые фракции, напоминающие слюду. Полученный материал называют агровермикулитом. Вермикулит имеет другое происхождение, он принадлежит к группе гидрослюд. Чтобы получить конечный продукт – агровермикулит, его обрабатывают похожим способом: нагревают и вспучивают. Только происходит это в несколько стадий. На последней из них вермикулит нагревают до 850-880°C, и он расширяется в 15–20 раз.

Получается пористый и гигроскопичный материал. Существенное отличие вермикулита как раз в том, что после вспучивания в нём появляются растворимые вещества. Их состав варьируется, поэтому бывают разные виды агровермикулита:

- медный вермикулит;
- Лукасит (с высоким содержанием хрома);
- биотит (с повышенной концентрацией железа).

Для растений берут фракции 0,8–5 мм. Вермикулит вбирает больше влаги, чем агроперлит (в пять раз больше своего объема), не служит рассадником микробов.

Как и перлит, он находит широкое применение в растениеводстве и служит: субстратом в гидропонике; субстратом для укоренения черенков, проращивания семян; разрыхляющей добавкой к почве; мульчей; дренажным слоем.

Вермикулит и перлит легко отличить друг от друга по виду. Рыхлые чешуйчатые кристаллы вермикулита совсем не такие, как относительно ровные зерна агроперлита. Свойства этих материалов тоже разные, давайте их сравним. Начнём с перлита.

Положительные свойства вермикулита:

- хорошо удерживает полезные ионы, создаёт баланс, поглощая, например, опасные для человека нитраты;
- впитывает воду ещё эффективнее, чем перлит, поглощает даже её пары из воздуха, значит, растения можно поливать реже;
- мешает уплотнению влажной почв;
- имеет хорошие механические свойства. Он не хрупкий, более долговечный и более однородный в массе. Вермикулит не абразивный, растения с ним можно спокойно пересаживать.

Недостатками вермикулита являются: размножение микроскопических водорослей, которые приводят со временем к зеленению; чрезмерная способность накапливать влагу и вместе с этим неравномерное высвобождение этой влаги может вызвать гниение корней; он также как и перлит легкий и сильно пылит; имеет множество микро- и макроэлементов, но в отличие от цеолита, в недоступной для растений форме; неоднородный и спрессовывается вместе с почвой при поливах; может быть загрязнен асбестом, так как геологические процессы формирования обоих минералов схожи [5].

Цеолит или же клиноптилотит – это экологически чистый природный минерал вулканического происхождения. Этот минерал – аккумулирует влагу, прекрасно аэрирует почву, является пролонгатором действий удобрений и источник микро- и макроэлементов, он улучшает доступность элементов питания почвы и вносимых удобрений.

Преимущества цеолита в сравнении с перлитом: имеет отрицательный электрический заряд, способен поглощать воду из воздуха; не разносится от сквозняка и не всплывает при поливе, не абразивен, расход цеолита значительно меньше. В почво-смесях перлит необходимо добавлять минимум в два раза больше, чем цеолит; сохраняет свойства не менее 5 лет и прекрасно аэрирует почву.

Цеолит – это экологически чистый природный минерал. Используется для приготовления грунта или как самостоятельный субстрат для выращивания любых сельскохозяйственных культур, декоративных растений, в том числе: цветов, лекарственных трав, газонов, кустарников, хвойных деревьев и др. При регулярном использовании урожайность может увеличиться до 50%.

Цеолит – это природный минерал, обладающий строго определенными размерами пор и внутренних полостей. Благодаря этому цеолит считается хорошим сорбентом для многих органических и неорганических веществ. Цеолит обладает свойствами антисептика и способствует защите посадочного материала от патогенной микрофлоры. Может вытягивать из почвы лишнюю влагу и, при определенных температурных условиях, отдавать ее обратно. Такое свойство защищает посадочный материал от высыхания или переувлажнения.

В качестве улучшителя почвы следует добавить следующие достоинства цеолита:

- цеолиты способны к ионному и катионному обмену, а поэтому при добавлении в состав грунта для цветов способствуют сохранению катионов Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^{+} в течение 2-3 лет;
- содержат калий, кальций, магний, бор, цинк, марганец, молибден, кремний в доступных растению форме;
- гранулы, смешанные с почвой, повышают её пористость, препятствуют слипанию частиц (цементированию грунта), а значит, увеличивают доступ к корням кислорода. За счет высокой дренированности грунта обеспечивается лучшее корнеобразование;
- способствует улучшению микрофлоры почвы;
- очищает почву от солей тяжелых металлов;
- защищает растение от патогенной микрофлоры и токсичных веществ;
- поддерживает баланс влажности в почве и предохраняет растения от засухи;
- имеет кислотность pH 5,5-6,5, оптимальную для растений;
- улучшает кислотно-щелочной баланс почвы;
- повышает эффективность удобрений и лечебных препаратов для растений;
- препятствует накоплению нитратов в плодах растений;
- при нахождении поверх грунта является индикатором увлажненности почвы;
- служит терморегулятором почвы;
- предотвращает заболевание корней растений;
- хорошо усваиваются растениями.

Почва смеси с цеолитом помогают снизить количество поливов, тем самым уменьшить потери воды в связи с испарением и дренажем. Дополнительные удобрения, внесенные в почву с цеолитом долго не вымываются [6].

В ряде стран в настоящее время природные цеолиты применяются для регулирования водного режима и фитосанитарного состояния почв, для оптимизации пищевого режима в результате пролонгирования действия минеральных и органических

удобрений, для использования минерала в качестве субстрата в закрытом грунте, в гидропонике. Поэтому эффективное их применение можно гарантировать в условиях закрытого грунта и на орошаемых плантациях. Цеолиты, как активные природные сорбенты, поглощают, длительно удерживают и постепенно выделяют в окружающую среду поглощенные ионы питательных элементов. Эти свойства цеолитов могут быть использованы при совместном внесении их в почву с минеральными и органическими удобрениями. Подобный способ внесения удобрений увеличивает продолжительность действия и последствия их в течение 3-5 лет, повышая эффективность использования удобрений на 25-50 процентов.

Цеолиты обеспечивают пролонгирующее действие при наполнении полостей минерала ионами аммония, калия, микроэлементов, в том числе редкоземельных. Расход удобрений при сорбционной технологии сокращается на 30-40%, затраты на их внесение — на 30-35%, при этом предотвращается опасность загрязнения биосферы.

Цеолит оказывает комплексное положительное действие на химические свойства почвы и питательный режим. В его состав входят кремний, кальций, калий, натрий и другие элементы, преобладают частицы диаметром 0,25-1 мм, емкость катионного обмена — 150 мг-экв на 100 г почвы, потери азота с инфильтратом снизились на 30-50%. Применение цеолита повышало урожай ячменя без удобрений на 2,7-4,6 ц/га, на фоне полного удобрения — на 6,7-24,2 ц/га [7].

Удобрение «Цеолитоазот» на основе цеолита природного модифицированного повышает качество самих удобрений и их эффективность: уменьшает слеживаемость минеральных удобрений на 30%; не требуется применение антислеживателей. В минеральных удобрениях появляются микроэлементы — Mn — 0,01%, Mg — 1,77%, Fe — 1,98%, Co — 0,001%, P — 0,34%, K — 2,79%. В земледелии снижает содержание нитратов в плодах на 7-38%; повышает урожайность злаковых, пропашных культур, овощей до 60% с 1 га; уменьшает вымывание азота из почвы в 4-5 раз, так как цеолит в удобрениях способствует удержанию азота; прорастание семян происходит раньше на 25-30 дней [7].

Среды выращивания являются неотъемлемой частью любой гидропонной системы и влияют на управление урожаем, график полива и поглощение питательных веществ. Учеными была проведена оценка благоприятного воздействия добавления цеолита либо к перлиту, либо к среде из кокосового волокна на производительность трех сортов томата ('Idoll', 'Grandella', 'Secolo'). Растения выращивались летом 2008 года в коммерческой гидропонной теплице в Северной Италии с использованием минеральной ваты (Grodan®), кокосового волокна, перлита, смеси кокосового волокна и цеолита (70/30 об./об.) и смеси перлита и цеолита (70/30 об./об.). В течение всего цикла контролировались рост и развитие растений (высота растения, цветение, завязывание плодов и количество листьев), а показания Yara Ntester собирались еженедельно, начиная с 30

дня после пересадки (DAT). Цеолиты, смешанные с кокосовым волокном, улучшили производство 'Grandella', в то время как они не оказали никакого влияния на 'Secolo' и 'Idoll', последний показал себя лучше на смеси перлита и цеолита, чем на перлите, в то время как не было никакой статистической разницы для двух других сортов. Никакого влияния питательной среды на процент отходов фруктов не было [8].

Без границ обрезано быстрое производство по сравнению с 1970-ми годами из-за отсутствия контроля над факторами окружающей среды и контроля полива растений и минерального питания. Объем тепличных культур в Европе достигает примерно 50 000 га и 20 000 га выращиваются в беспочвенных средах [9].

В практике беспочвенного растениеводства используются такие субстраты как гравий, песок, торф, опилки, пемза, койр, вермикулит, перлит и минеральная вата в чистом виде или в смесях. Выбор конкретного материала для использования в качестве субстрата зависит от его доступности, стоимости, свойств и местных условий опыта его использования. Все садовые субстраты действуют как гидравлические и минеральные резервуары и механические опоры для растений, но физические и химические характеристики, которые можно рассматривать в широком смысле. Управление водой и питательными веществами строго коррелирует с видом субстрата и его физическими и химическими свойствами.

Цеолиты представляют собой силикаты, характеризующиеся высокой емкостью катионного обмена (ЕКО) [10]. Их особая кристаллическая структура позволяет воде и ионам легко циркулировать внутри и снаружи кристалла [11]. Более того, они демонстрируют низкую плотность, обратимую дегидратацию и высокую степень удержания воды [12].

Цеолитовые минералы широко используются в ряде видов деятельности, таких как очистка воды и сточных вод, в пуццолановом цементе в качестве легкого заполнителя, при сушке кислых газов, при отделении кислорода от воздуха, при извлечении Cs и Sr из ядерных отходов и смягчении последствий. Радиоактивных осадков, но и в качестве пищевой добавки для улучшения животноводства. Что касается сельского хозяйства, цеолиты могут использоваться в качестве удобрения для почвы для улучшения СЕС и водосорбционной способности.

Цеолиты были испытаны на нескольких сельскохозяйственных культурах в Японии Тории (Torii) (1978) с внесением 10-20 т/га, где показали значительное увеличение урожайности пшеницы (13-15%), баклажанов (19-55%), яблок (13-38%) и моркови (63%). Аналогичные результаты были получены в Украине на ячмене, картофеле, клевере и пшенице с добавлением 15 т/га цеолитов в супеси (Мазур и др., 1984) [13].

Что касается овощных культур, Lewies et al. [14] показали увеличение массы корней редиса на 53-59% при использовании обогащенного NH₄⁺ клиноптилотита (природного цеолита) в качестве

поправки в тепличных экспериментах. Использование клиноптилолита в качестве основного компонента искусственной почвы было разработано в Болгарии в конце 1970-х годов [12], где обработанный питательными веществами зеопонный субстрат, используемый для выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечивал лучшее развитие корневой системы и более высокие урожаи клубники, томатов. И перца [15]. Цеолиты испытывали также в беспочвенных системах, преимущественно в смесях с перлитом. Канарциска и др. [16] сообщили о самой высокой урожайности и улучшенном качестве (сахара) у огурцов, выращенных в смеси перлит-цеолит (клиноптилит) 2:1.

Дж. Эдиди и др. [17] выращивали томаты на перлите и смесях перлита и цеолита в соотношениях 1:1, 2:1 и 1:2. В их эксперименте соотношение 2:1 увеличивало урожайность, содержание растворимых твердых веществ и качество.

Беспочвенная культура герберы дали более высокий выход перлита/цеолита (соотношение P/Z 1:1), чем другие смеси, благодаря достаточной аэрации и улучшенной вододерживающей способности [18]. Турхан и Атилла [19] изучали влияние одного перлита и смеси P/Z (соотношение 1:1) на ионный состав всходов земляники «Камароза» во время вегетативной фазы растения. Они обнаружили, что использование смесей P/Z в качестве субстрата для выращивания клубники может быть полезным. Аналогичные результаты были получены Fotouhi Ghazvini et al. [20] с клубникой.

NASA давно интересовалось способами поддержания роста растений в условиях космоса. Растения рассматриваются как критически важные для длительного исследования космоса, обеспечения астронавтов кислородом, пищей, водой и для помощи в переработке отходов как части регенеративной системы жизнеобеспечения. Однако одной из проблем была сложность системного оборудования для поддержания воды и питательных веществ для роста растений. Гидропонные системы включают в себя набор циркуляционных насосов, сложных датчиков и сложных систем управления и мониторинга. Велся поиск системы роста растений, которая минимизировала бы такой аппаратный лабиринт и исключила бы «свободную» воду, которая имеет тенденцию плавать в космосе. Кроме того, система роста растений должна была надежно работать в космосе. Использование среды, аналогичной почве, было упрощающим решением.

Была создана высокопродуктивная синтетическая почва (или субстрат) для поддержки роста растений. Это исследование привело к выращиванию растений в цеолитовых минеральных субстратах, которые содержат необходимые для роста растений питательные вещества. Метод получил название «зеопоника» [21].

Цеолиты – природные горные минералы из группы водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных элементов. Измельченные цеолитовые туфы обладают хорошей пористостью, высокой ионообменной и адсорбционной способностью,

воздухо- и водопроницаемостью, значительным содержанием питательных элементов. Цеолиты не содержат азот и фосфор, которые обязательно необходимо вносить с минеральными удобрениями. Благодаря высокой обменной емкости поглощения катионов (1-5 мг-экв/г) цеолиты могут удерживать значительные количества ионов калия и аммония, внесенных с удобрениями и доступных для растений. Такие свойства цеолитов позволяют использовать их в качестве прекрасного субстрата для тепличных культур.

С агрономической и производственной точек зрения цеолитовые субстраты отличаются следующими достоинствами: большой потенциал элементов минерального питания; хорошие физические свойства, большая воздухоемкость; длительность эксплуатации; отсутствие сорняков; стерильность и хороший эстетический вид.

Хорошие физические свойства субстрата благоприятствуют газообмену и обеспечивают формирование мощной корневой системы и надземной части растений, что способствует более быстрому развитию и более раннему плодоношению. Применение цеолитовых субстратов изменяет технологию выращивания растений. Большой запас питательных веществ обеспечивает нормальное питание растений при снятии нескольких урожаев.

Растительная продукция отличается хорошими вкусовыми качествами. Лабораторные исследования показали, что ее химический состав отвечает международным стандартам, и в ней не обнаружены нитраты и нитриты в избыточном количестве.

При производстве рассады овощных культур субстрат показывает ряд преимуществ – более быстрое прорастание семян, формирование сильной корневой системы и надземной части, что в известной степени предопределяет и получение высокого урожая.

Основные требования к агрофизическим и агрохимическим свойствам цеолита, который пригоден и используется в качестве гидропонного субстрата следующие:

- массовая доля клиноптилолита не менее 60%;
- массовая доля примесей (глинистых) не более 10%;
- цеолит должен быть водо- и механически прочный;
- используемая фракция 3-8 мм;
- насыпная плотность 0,80-1,10 г/см³;
- плотность твердой фазы 2,30-2,40 г/см³;
- скважность общая 57-60%;
- вододерживающая способность (ПВ) 25-35%;
- воздухоемкость 25-35%;
- соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз – 40% : 28% : 32%;
- величина рН должна быть близкой к нейтральной;
- поглощательная способность 1,0-1,5 мэкв/г (определяется суммой обменных катионов);
- удельная электрическая проводимость (ЭП, ЕС) водной вытяжки, не более 2 м См/см.

Цеолит, содержащий избыточные количества натрия, хлора, бикарбонатов, перед использованием необходимо промывать водой [22].

В конце прошлого столетия на территории Казахстана началось освоение нового месторождения цеолитов – Шанканайское. Оно представляет научный и промышленный интерес. Однако месторождение еще не нашло широкого применения.

Цеолит содержит около 70% оксида кремния, а остальное состоит из соединений оксидов титана, железа, марганца, магния, меди и многих других металлов. Минеральные калиброванные поры имеют размеры от 3 до 10 А0 и имеют микропористую прочную структуру. Всаивающие поры размером с молекулу способны поглощать и прочно удерживать различные загрязнения. Это тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, стронций, хром), радионуклиды, нитраты и нитриты, соли аммония, масла, нефтепродукты, а также все химические и биологические загрязнения. Цеолит, попавший в организм животного или человека, поглощает продукты метаболизма, вредные микробы и выводит их естественным путем. Главное, что цеолит является донором, он дает небольшое количество железа, меди и т. Д., необходимых для живых организмов. Дает. В настоящее время можно сказать, что

ежегодно на земле производится и используется в естественных условиях около 25-26 миллионов тонн цеолита [23].

В настоящее время в Казахстане изучено несколько месторождений цеолитов, их основные показатели аналогичны показателям известных месторождений Украины (Сокирицкое), Грузии (Тедзам) и России (Холинское, Куликовское, Вангинское) [24].

Крупнейшими месторождениями цеолитов в Казахстане являются Тайжузген (Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области, подтвержденные запасы 7 млн. тонн) [25]. Цеолиты Шанканайского (таблица 1) и Тайжузгенского месторождений относятся к среднепористым цеолитам и могут быть использованы для извлечения ионов металлов. В Южном Казахстане предварительно оценены месторождения цеолитов Алтын-Эмель (41 млн т), Каржантау и Добабинское [26].

Химический состав цеолитовых пород является одной из важных характеристик, определяющих их термостойкость, адсорбционные, ионообменные и другие полезные свойства, а также область их применения. Основные различия между образцами цеолитов касаются состава обменных ионов – калия и натрия.

Таблица 1

Основные физико-химические характеристики цеолитового сырья Шанканайского месторождения

Наименование показателя	Ед. изм.	Характеристика
1	2	3
Внешний вид		Красно-коричневого, серого цвета
Массовая доля цеолита	%	50-84
Минеральная форма цеолита		клиноптилолит
Кислотоустойчивость	%	80-87
Сопутствующие минералы: - кварц и полевошпат в сумме - глинистые минералы - доломит	%	24-30 3,0-6,0 0,5-2,0
Химический состав:		
SiO ₂		60-74
Al ₂ O ₃		14-15
TiO ₂		0,07-0,7
Fe ₂ O ₃		1,40-5,83
MnO	%	0,067-0,199
MgO		0,0-2,12
CaO		0,13-6,40
Na ₂ O		0,61-5,45
K ₂ O		0,66-4,03
P ₂ O ₅		0,012-0,173
H ₂ O		0,0-4,09
Отношение SiO ₂ / Al ₂ O ₃		4,0-5,28
Емкость поглощения по иону аммония	мг экв/г	0,75-1,25
Суммарная емкость катионного обмена	мг экв/г	0,68-0,70
Насыпная плотность	г/см ³	1,17-1,32
Водостойкость	%	более 99%
Динамическая влагоемкость	%	4,2-5,3
Общая пористость по воде	%	25-28

Общий анализ результатов работы показывает, что среднее содержание цеолита в породе клиноп-

тилолитового состава, и также другие физико-химические показатели Шанканайского месторождения аналогичны требованиям к агрофизическим и

агрохимическим свойствам цеолита, который пригоден и используется в качестве гидропонного субстрата и открывают перспективу дальнейшего исследования по разработке новых материалов широкого применения в гидропонике.

Список литературы

1. 716,25 млн дол составит рынок гидропонники к 2027 году. Журнал «Агробосс» [Электронный ресурс]. www: <https://bossagro.kz/22754-71625-mln-dol-sostavit-rynok-gidroponiki-k-2027-godu/> (Дата обращения 18.07.2024).
2. Hydroponics. Wikipedia [Электронный ресурс] www: <https://en.wikipedia.org/wiki/Гидропоника> (Дата обращения 12.06.2024).
3. В.Русс-Рачко. Добавки в грунт (перлит, вермикулит, цеолит, керамзит). [Электронный ресурс] www: <https://vk.com/@gesneriaceae.club-dobavki-v-grunt-perlit-vermikulit-zeolitkeramzit> (Опубликовано 1.02.2017).
4. Удобрения для сельского хозяйства, растениеводства на основе Цеолита. Биоресурс. [Электронный ресурс] www: <https://www.bioresurs.org/udobreniya-zeolit/> (Дата обращения 15.07.2024).
5. Цеолит, вермикулит, перлит – различие. Преимущества цеолита. ЦЕОГрупп. [Электронный ресурс] www: <https://zeo-group.ru/stati/zeolit-vermikulit-perlit-razlichie-preimushhestva-zeolita/> (Дата обращения 19.08.2024).
6. Природный почвоулучшитель цеолит. БТК. [Электронный ресурс] www: <https://biotekomp.ru/prirodnyj-rochvouluchshitel-tseolit> (Дата обращения 01.8.2024).
7. Применение цеолитов в сельском хозяйстве. ООО «ЦЕОЛИТСНАБ» [Электронный ресурс] www: http://ceolitsnab.ru/posledniye-novosti/news_post/primeneniye-tseolitov-v-selskom-khozyaystve. (Дата публикации 10.11.2017).
8. Fecondini M. et al. Zeolites in media mixes for soilless production: first results on tomato //International Symposium on High Technology for Greenhouse Systems: GreenSys 2009 893. – 2009. – С. 1007-1012.
9. Bougoul S. et al. Hydraulic and physical properties of stone wool substrates in horticulture //Scientia Horticulturae. – 2005. – Т. 104. – №. 4. – С. 391-405.
10. Pabalan R. T., Bertetti F. P. Cation-exchange properties of natural zeolites //Reviews in mineralogy and geochemistry. – 2001. – Т. 45. – №. 1. – С. 453-518.
11. Passaglia E., Sheppard R. A. The crystal chemistry of zeolites //Reviews in mineralogy and geochemistry. – 2001. – Т. 45. – №. 1. – С. 69-116.
12. Mumpton F. A. La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 1999. – Т. 96. – №. 7. – С. 3463-3470.
13. Fecondini M. et al. Zeolites in media mixes for soilless production: first results on tomato //International Symposium on High Technology for Greenhouse Systems: GreenSys2009 893. – 2009. – С. 1007-1012.
14. Lewies, M.D., Moore, F.D. and Goldsberry, K.L. 1984. p.105-112. In: W.G. Pond and F.A. Mumpton (eds.), Zeo-Agroculture: use of natural zeolites in agriculture and aquaculture, Westview, Boulder, CO.
15. Petrov G. S. et al. Substrate for cultivation of agricultural crops and rooting of green cuttings in greenhouses and in open air. US Patent 4,337,078 //June. – 1982. – Т. 29. – С. 1982.
16. Kanazirska V., Simidchiev H. R., Chakalov K. Effect of zeolite on yield and Fruit quality of glass-house cucumbers //Natural Zeolites Sofia. – 1997. – Т. 95. – С. 109-110.
17. Djedidi M., Gerasopoulos D., Maloupa E. The effect of different substrates on the quality of f. Carmello tomatoes (Lycopersicon esculentum mill) grown under protection in a hydroponic system. – 1998.
18. Issa M. et al. Effect of the substrate and heating on yield and quality of two gerbera varieties grown under protection //Cahiers Options Méditerranéennes. – 1999. – №. 31. – С. 365-369.
19. Turhan, E. and Atilla, E. 2004. Effect of chloride application and different growth media on ionic composition in strawberry plant. J. Plant Nutr. 27:1653-1655.
20. Ghazvini R. F. et al. Effect of clinoptilolitic zeolite and perlite mixtures on the yield and quality of strawberry in soil-less culture //Int J Agric Biol. – 2007. – Т. 9. – №. 6. – С. 885-888.
21. Slow-Release Fertilizer. SPINOFF.NASA [Electronic resource] www: <https://spinoff.nasa.gov/spinoff1998/ch3.htm> Originally published in 1998.
22. Гиль Л.С., Пашковский А.И., Сулима Л.Т. - Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Практическое руководство. — Житомир: “Рута”, 2012. — 468 с. ISBN 978-617-581-053-8.
23. Васильянова Л.С., Лазарева Е.А. Цеолиты в экологии //Новости науки Казахстана. – 2016.- №1(127).-С.61-85.
24. Абдулина С.А., Саденова М.А., Сапаргалиев Е.М., Утегенова М.Е. Особенности минерального состава цеолита Тайжугенского месторождения. Вестник КазНТУ №3 (103), 2014. - с.24-31.
25. Белоусов В.А. Цеолит – минерал XXIвека // Минеральные ресурсы Казахстана. - 1997. -№ 1.- С.56-59.
26. Васильянова Л.С., Лазарева Е.А. Цеолиты в экологии //Новости науки Казахстана. – 2016.- №1(127).-С.61-85.